

I. SOCIODEMOGRAFIA DISCENTE

1. Qual seu sexo?
 - Feminino
 - Masculino
 - Outro
2. Qual sua idade?
[espaço para resposta numérica]
3. Qual seu curso de graduação?
[espaço para resposta]
4. Qual semestre está cursando atualmente?
[espaço para resposta]
5. Você já participou de algum curso com ensino gamificado?
 - Sim
 - Não
6. Você já participou de algum curso na modalidade EAD?
 - Sim
 - Não
7. Qual seu acesso à internet?
 - Internet própria (casa)
 - Internet pública (ex: biblioteca, praça)
 - Internet do trabalho
 - Internet de terceiros
 - Não tenho acesso à internet

II. TRAÇOS DE PERSONALIDADE - TIPI

Para cada afirmação, escolha a opção que mais se aproxima de você:

1. Eu me vejo como uma pessoa **Extrovertida, Entusiástica.**
 - Discordo Fortemente
 - Discordo Moderadamente
 - Discordo um Pouco
 - Nem Discordo nem Concordo
 - Concordo um Pouco
 - Concordo Moderadamente
 - Concordo Fortemente
2. Eu me vejo como uma pessoa **Crítica, Irascível.**
(mesmas opções acima)
3. Eu me vejo como uma pessoa **Confiável, Auto-Disciplinada.**
(mesmas opções acima)
4. Eu me vejo como uma pessoa **Ansiosa, Facilmente Perturbável.**
(mesmas opções acima)
5. Eu me vejo como uma pessoa **Aberta a novas experiências, Complexa.**
(mesmas opções acima)
6. Eu me vejo como uma pessoa **Reservada, Quieta.**
(mesmas opções acima)
7. Eu me vejo como uma pessoa **Simpática, Calorosa.**
(mesmas opções acima)
8. Eu me vejo como uma pessoa **Desorganizada, Descuidada.**
(mesmas opções acima)

9. Eu me vejo como uma pessoa **Calma, Emocionalmente Equilibrada.**
(*mesmas opções acima*)

10. Eu me vejo como uma pessoa **Convencional, Pouco Criativa.**
(*mesmas opções acima*)

III. ESTILOS DE APRENDIZAGEM DE KOLB

Para cada afirmação, marque de **1 a 4**, onde:

1 = Discordo Totalmente, 2 = Discordo Parcialmente, 3 = Concordo Parcialmente, 4 = Concordo Totalmente.

1. Enquanto aprendo...

- gosto de lidar com meus sentimentos
- gosto de pensar sobre ideias
- gosto de estar fazendo coisas
- gosto de observar e escutar

2. Aprendo melhor quando...

- ouço e observo com atenção
- me apoio em pensamento lógico
- confio em meus palpites e impressões
- trabalho com afinco para executar a tarefa

3. Quando estou aprendendo...

- tendo a buscar explicações para as coisas
- sou responsável acerca das coisas
- fico quieto e concentrado
- tenho sentimentos e reações fortes

4. Aprendo...

- sentindo
- fazendo
- observando
- pensando

5. Enquanto aprendo...

- me abro a novas experiências
- examino todos os ângulos da questão
- gosto de analisar as coisas, desdobrá-las em partes
- gosto de testar as coisas

6. Enquanto estou aprendendo...

- sou uma pessoa observadora
- sou uma pessoa ativa
- sou uma pessoa intuitiva
- sou uma pessoa lógica

7. Aprendo melhor através de...

- observação
- interações pessoais
- teorias racionais
- oportunidades para experimentar e praticar

8. Enquanto aprendo...

- gosto de ver os resultados do meu trabalho

- gosto de ideias e teorias
- penso antes de agir
- sinto-me pessoalmente envolvido no assunto

9. Aprendo melhor quando...

- me apoio em minhas observações
- me apoio em minhas impressões
- posso experimentar coisas por mim mesmo
- me apoio em minhas ideias

10. Quando estou aprendendo...

- sou uma pessoa compenetrada
- sou uma pessoa flexível
- sou uma pessoa responsável
- sou uma pessoa racional

11. Enquanto aprendo...

- me envolvo todo
- gosto de observar
- avalio as coisas
- gosto de estar ativo

12. Aprendo melhor quando...

- analiso as ideias
- sou receptivo e de mente aberta
- sou cuidadoso

- sou prático